

INDICADORES

Conoce más sobre los Grupos Temáticos escaneando:

REGIONALIZACIÓN DE LA zona costero-marina de Tabasco

Las cuatro subregiones comparten elementos comunes, como la amenaza del cambio climático —el aumento del nivel medio del mar y la erosión costera asociada— y una extensa zona de humedales, principalmente marismas y pantanos. Sin embargo, cada una presenta características distintivas: la subregión 1 se caracteriza por actividades industriales, energéticas, agropecuarias, forestales y ostrícolas mixtas; la subregión 2 destaca por su énfasis en la ostricultura, el turismo y la actividad ganadera en el sur de Comalcalco; la subregión 3 se distingue por la explotación petrolera y ostrícola, así como por una amplia diversidad ecosistémica costera y actividad pecuaria en el sur de Paraíso; mientras que la subregión 4 sobresale por su alto valor en servicios ambientales, especialmente la reserva de los Pantanos de Centla, y concentra la mayor actividad pesquera.

CALIFICACIÓN

Esta Tarjeta de Reporte (TR), basada en 42 indicadores socioambientales, asigna a la zona costero-marina de Tabasco una calificación **C (Media)**.

Los indicadores se normalizaron entre 0 (peor condición) y 1 (mejor condición) y se integraron mediante un método jerárquico multicriterio con ponderaciones definidas en talleres. Las calificaciones finales resultan de la comparación entre subregiones dentro del socioecosistema.

Golfo de México

ESCALA DE CALIFICACIÓN

- A** **Muy alta** Los indicadores conducen a una condición óptima, idónea o favorable
- B** **Alta** Los indicadores conducen a una condición adecuada, deseable o aceptable
- C** **Media** Los indicadores conducen a una condición estable o con poco cambio
- D** **Baja** Los indicadores conducen a una condición poco adecuada, no deseable o en deterioro
- E** **Muy baja** Los indicadores conducen a una condición insuficiente, inadecuada o deteriorada
- Sin datos**

RECOMENDACIONES

- Impulsar el uso de infraestructura verde hídrica para regular los escurrimientos, proteger zonas habitadas y mejorar la captación del agua pluvial.
- Establecer estrategias basadas en indicadores de éxito que permitan validar el seguimiento de programas de conservación de la biodiversidad en Tabasco.
- Establecer nuevas áreas naturales protegidas con valor ambiental y servicios ecosistémicos, para ampliar esquemas de protección según su nivel administrativo.
- Incorporar el conocimiento local para implementar mecanismos de monitoreo, mitigación y adaptación ante el cambio climático para fortalecer la cohesión social.
- Promover que las actividades económicas prioritarias que se desarrollen en la zona consideren a la economía circular como una oportunidad para la sostenibilidad.
- Diseñar e implementar estrategias de gobernanza participativa que integren a la población en los procesos de toma de decisiones sobre su entorno.
- Restringir la infraestructura en zonas de riesgo e implementar obras hidráulicas selectivas para regular los impactos de los eventos extremos y proteger a las poblaciones vulnerables.

Historia de la costa

Donde el mar no arrasó con la esperanza

EL BOSQUE GENTLA, TABASCO

En El Bosque, Tabasco, el avance del mar sepultó casas y recuerdos. Cuando el agua invadió la puerta de la infancia de Guadalupe Lobos Pacheco, dejó de esperar ayuda externa y empezó a actuar. Con determinación, Guadalupe se convirtió en la portavoz de su comunidad, la primera en México en ser desplazada por el cambio climático. Gestionó recursos, habló con medios y confrontó la indiferencia institucional, demandando acciones concretas para una población al borde de la desesperanza. Gracias a su liderazgo, El Bosque se transformó en un símbolo de resistencia y de resiliencia. Su historia refleja la realidad que viven las costas, y la fortaleza de una comunidad que resiste unida a los desafíos actuales.

Foto: Equipo LANRESC-UNOPS

Fondo: Laboratorio de Ecología del Paisaje y Cambio Global, DACBIOL, UJAT

